

Makalah Ilmiah Populer

**ANALISIS DOSIS RADIASI SINAR-X SAAT
PENGUJIAN KEBOCORAN TABUNG PESAWAT X-RAY**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :
Reyna Assyfa Deyulmar / Elektro Mekanika / 032200034

Dosen Pengampu/Pembimbing :
Dr. Sc. Bidhari Pidhatika

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

MAKALAH ILMIAH

**ANALISIS DOSIS RADIASI SINAR-X SAAT
PENGUJIAN KEBOCORAN TABUNG PESAWAT X-RAY**

Disusun oleh

Reyna Assyfa Deyulmar / Elektro Mekanika / 032200034

Telah diperiksa dan disetujui pada 19 Juli 2025 oleh:

Dosen Pengampu/Pembimbing

Dr. Sc. Bidhari Pidhatika

NIP. 198001172003122001

ANALISIS DOSIS RADIASI SINAR-X SAAT PENGUJIAN KEBOCORAN TABUNG PESAWAT X-RAY

ANALYSIS OF X-RAY RADIATION DOSE DURING LEAKAGE TESTING ON X-RAY TUBE

Reyna Assyfa Deyulmar^{1,*}

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

*E-mail korespondensi: reynaadym17@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS DOSIS RADIASI SINAR-X SAAT PENGUJIAN KEBOCORAN TABUNG PESAWAT X-RAY.

Pesawat sinar-X adalah alat yang digunakan untuk keperluan diagnostik medis dengan memanfaatkan sinar-X. Kebocoran tabung pesawat sinar-X adalah kebocoran radiasi yang terjadi di sekitar rumah tabung (*casing*) pesawat sinar-X, yang berfungsi untuk menampung dan melindungi komponen internal seperti tabung sinar-X itu sendiri. Studi ini bertujuan untuk mengukur dosis radiasi yang terpapar selama pengujian kebocoran tabung pesawat sinar-X di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Pengujian dilakukan menggunakan dosimeter saku tipe AT 2603 yang dikalibrasi untuk memastikan akurasi pengukuran. Pengukuran dosis dilakukan pada enam titik di sekitar pesawat sinar-X pada jarak 1 meter dari *focal spot*, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa laju dosis radiasi terukur di seluruh titik berada jauh di bawah batas ambang 10 mSv/jam yang ditetapkan oleh Perka BAPETEN, dengan nilai tertinggi di arah kanan (0,6 mSv/jam). Hal ini menunjukkan bahwa pesawat sinar-X tersebut tidak mengalami kebocoran radiasi dan beroperasi dalam kondisi aman sesuai standar keselamatan radiasi yang berlaku.

Kata kunci: Dosis Radiasi, Pengujian Kebocoran, Tabung Pesawat Sinar-X, Dosimeter Saku

ABSTRACT

ANALYSIS OF X-RAY RADIATION DOSE DURING LEAKAGE TESTING ON X-RAY TUBE. *The X-ray machine is a device used for medical diagnostic purposes by utilizing X-rays. The leakage of the X-ray tube refers to the radiation leakage that occurs around the housing (casing) of the X-ray tube, which functions to contain and protect internal components such as the X-ray tube itself. This study aims to measure the radiation dose exposure during the leakage testing of the X-ray tube at Polytechnic Institute of Nuclear Technology. The testing was conducted using a calibrated AT 2603 pocket dosimeter to ensure accurate measurement. Radiation dose measurements were taken at six points around the X-ray machine, 1 meter from the focal spot, namely front, back, left, right, top, and bottom. The test results indicate that the radiation dose rates at all points were well below the threshold limit of 10 mSv/hour set by the BAPETEN Regulation, with the highest value measured at the right direction (0,6 mSv/hour). This shows that the X-ray machine did not experience radiation leakage and operates safely in compliance with the applicable radiation safety standards.*

Keywords: Radiation Dose, Leakage Testing, X-ray Tube, Pocket Dosimeter

PENDAHULUAN

Radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang elektromagnetik, termasuk foton atau cahaya, yang berasal dari suatu sumber radiasi. Dalam dunia medis, radiasi yang timbul berasal dari sumber buatan manusia, seperti radiasi yang dihasilkan oleh sinar-X. Salah satu alat yang menghasilkan sumber radiasi buatan adalah pesawat sinar-X [1]. Pesawat sinar-X adalah alat yang digunakan untuk keperluan diagnostik medis dengan memanfaatkan sinar-X [2]. Selain untuk keperluan medis, pesawat sinar-X juga digunakan di dunia pendidikan dan pelatihan, khususnya di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Alat ini digunakan untuk pengujian dan penelitian terkait radiasi, serta untuk pelatihan mahasiswa dan tenaga ahli dalam menangani peralatan nuklir.

Kebocoran tabung pesawat sinar-X menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pemanfaatannya, terutama karena berkaitan langsung dengan aspek proteksi dan keselamatan radiasi bagi pengguna maupun lingkungan sekitarnya. Seiring dengan penggunaan pesawat sinar-X di lingkungan pendidikan seperti di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, pemantauan terhadap potensi kebocoran radiasi menjadi bagian dari kegiatan pengujian dan pelatihan. Kebocoran tabung pesawat sinar-X merujuk pada radiasi yang keluar dari rumah tabung (*casing*), yang berfungsi untuk menampung dan melindungi komponen internal seperti tabung sinar-X itu sendiri. Batas laju dosis radiasi akibat kebocoran ini ditetapkan pada jarak 1 meter dari *focal spot* saat tabung dioperasikan dalam kondisi maksimum (tegangan dan arus tertinggi). Kriteria kebocoran berdasarkan NCRP dibagi menjadi dua kelompok, yaitu untuk penggunaan medis dan nonmedis, di mana radiografi industri termasuk dalam kategori nonmedis. Berdasarkan acuan tersebut, laju kebocoran yang diizinkan untuk kelompok nonmedis tidak boleh melebihi 10 mSv/jam (untuk perkiraan 1920 jam kerja/tahun). Uji kebocoran ini adalah bagian dari proses uji kesesuaian pesawat sinar-X yang wajib dilakukan sebagai salah satu syarat perizinan pemanfaatan radiasi pengion sesuai regulasi BAPETEN [4].

Pengujian kebocoran tabung pesawat sinar-X penting dilakukan secara berkala di fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa alat tersebut berfungsi dengan aman selama proses pembelajaran atau penelitian. Hal ini dilakukan untuk mencegah paparan radiasi yang tidak terkendali terhadap mahasiswa atau tenaga ahli, yang dapat berisiko melebihi Nilai Batas Dosis (NBD) yang telah ditetapkan. Nilai batas dosis adalah dosis maksimum radiasi yang diizinkan oleh BAPETEN dan dapat diterima oleh pekerja radiasi maupun anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu, tanpa menimbulkan efek genetik atau somatik yang signifikan [5]. Berdasarkan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2013, pekerja radiasi diperbolehkan menerima dosis maksimum sebesar 20 mSv/tahun, sementara untuk anggota masyarakat nilai batasnya adalah 1 mSv/tahun. Pekerja radiasi sendiri didefinisikan sebagai setiap individu yang bekerja di Instalasi Radiologi Diagnostik dan Intervensial serta berpotensi menerima dosis tahunan yang melebihi dosis rata-rata yang diterima oleh masyarakat umum [6].

Studi ini bertujuan untuk mengukur dosis radiasi yang terpapar selama pengujian kebocoran tabung pesawat sinar-X yang digunakan dalam kegiatan pelatihan di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Selain itu, hasil pengukuran akan dibandingkan dengan batas maksimal laju dosis radiasi pada jarak 1 meter dari *focal spot* saat tabung dioperasikan pada tegangan dan arus maksimum, sebagaimana ditetapkan dalam standar keselamatan radiasi. Dengan dilaksanakannya pengujian ini, diharapkan dapat dipastikan bahwa tabung pesawat sinar-X yang digunakan dalam pembelajaran dan penelitian berada dalam kondisi aman dan tidak menimbulkan risiko paparan radiasi berlebih bagi mahasiswa maupun tenaga ahli. Data hasil pengukuran juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan modul praktikum yang mencakup aspek teknis dan keselamatan dalam pengujian kebocoran radiasi pesawat sinar-X.

METODOLOGI

Studi ini menggunakan metode analisis data kuantitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan, memperlihatkan, atau merangkum data secara sistematis dan konstruktif [7]. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis data dosis radiasi yang diperoleh selama pengujian kebocoran pada tabung pesawat sinar-X. Melalui pengumpulan data praktikum yang dilakukan dengan mengukur dosis radiasi pada berbagai titik di sekitar pesawat sinar-X, peneliti dapat memperoleh angka-angka dosis yang mencerminkan besarnya paparan radiasi akibat adanya kebocoran.

Dalam studi ini, alat ukur yang digunakan adalah dosimeter saku tipe AT 2603 dengan nomor seri Sn. 32134. Alat ini telah dikalibrasi pada tanggal 29 September 2024 dengan faktor kalibrasi sebesar 0,98, sehingga dapat menjamin keakuratan pengukuran sesuai standar. Alat ini dipilih karena sifatnya yang portabel dan akurat, sehingga dapat mendukung pengambilan data yang valid dan representatif. Sebelum proses pengukuran dimulai, seluruh dosimeter dikondisikan hingga menunjukkan nilai nol mikrosievert. Langkah ini menghasilkan apa yang disebut sebagai dosis kalibrasi, yaitu nilai awal dosis yang menjadi acuan bahwa alat dalam kondisi netral sebelum terkena paparan sinar-X. Dosis kalibrasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pembacaan dosis yang dicatat selama pengujian benar-benar berasal dari radiasi akibat penyinaran, bukan dari paparan sebelumnya atau gangguan latar. Sebanyak enam dosimeter saku dipasang pada titik-titik strategis di sekitar pesawat sinar-X, yaitu di depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah tabung pada jarak 1 meter dari *focal spot*, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.

Pesawat sinar-X yang digunakan dalam studi ini adalah Pesawat Sinar-X Rigaku RF 250 EG-S3 dengan spesifikasi tegangan operasi 110–250 kV dan arus 5 mA. Alat ini merupakan bagian dari fasilitas Laboratorium Non-Destructive Testing (NDT) di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia dan digunakan secara rutin untuk kegiatan praktikum dan pelatihan, dengan frekuensi pemakaian rata-rata 2–3 kali per minggu. Informasi ini penting karena intensitas penggunaan alat dapat memengaruhi stabilitas kinerja tabung sinar-X.

Gambar 1. Denah Lokasi Pengukuran Dosis Radiasi

Untuk memastikan kestabilan tabung sebelum pengujian, dilakukan proses *aging* sebanyak tiga kali, masing-masing selama 1 menit. *Aging* merupakan tahap pemanasan awal tabung sinar-X untuk menstabilkan komponen internal, baik secara termal maupun elektrik, agar tabung dapat beroperasi dalam kondisi maksimum tanpa gangguan atau kerusakan. Setelah proses *aging*, pesawat sinar-X dioperasikan pada tegangan 160 kV dan arus 5 mA, sesuai dengan parameter maksimum perangkat. Waktu penyinaran ditetapkan selama 1 menit. Selama pengujian, digunakan pelindung radiasi berupa penahan timbal (Pb) dengan ketebalan 6 mm untuk meminimalkan paparan ke lingkungan sekitar. Dimensi pengukuran dan posisi dosimeter ditunjukkan pada Gambar 2, baik dari tampak samping maupun tampak depan pesawat sinar-X.

Gambar 2. Dimensi Pengukuran Dosis Dari Tampak Samping dan Tampak Depan Pesawat Sinar-X

Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data praktikum yang dikumpulkan dari pengujian kebocoran tabung sinar-X di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Data mencakup hasil pengukuran dosis radiasi dari keenam titik tersebut. Meskipun pengambilan data dilakukan satu kali, pengujian dilakukan secara cermat dengan prosedur yang dikontrol, termasuk pengkalibrasian alat ukur dan pengoperasian pesawat sinar-X dalam kondisi maksimum. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu hanya menggambarkan dan merangkum data hasil pengukuran tanpa menguji hubungan sebab-akibat atau pengaruh variabel lain. Analisis lebih lanjut menggunakan statistik inferensial tidak dilakukan dalam studi ini, namun dapat menjadi opsi untuk penelitian lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menunjukkan hasil pengukuran dosis radiasi yang terdeteksi pada enam arah berbeda di sekitar pesawat sinar-X selama pengujian kebocoran. Pengukuran dilakukan menggunakan dosimeter saku yang telah dikalibrasi hingga menunjukkan nol mikrosievert, untuk memastikan akurasi data. Nilai yang tercatat merupakan dosis hasil penyinaran selama satu menit dengan pengoperasian pesawat sinar-X pada kondisi maksimum, yaitu tegangan 160 kV dan arus 5 mA. Data yang ditampilkan dalam tabel mencakup dosis awal setelah kalibrasi, dosis pengujian yang terukur, serta laju dosis yang dihitung dalam satuan mSv/jam.

Perhitungan konversi dari dosis ke laju dosis dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Laju Dosis (mSv/jam)} = \frac{\text{Dosis Pengujian } (\mu\text{Sv}) \times 60}{1000} \quad (1)$$

Persamaan 1 mengasumsikan penyinaran berlangsung selama 1 menit, sehingga untuk mendapatkan nilai per jam, dosis dikalikan 60 (menit per jam), lalu dikonversi dari mikrosievert ke milisievert dengan pembagian 1000. Hasil perhitungan laju dosis dari masing-masing arah ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Dosis Radiasi Saat Penyinaran Uji Kebocoran

Arah	Dosis Kalibrasi (μSv)	Dosis Pengujian (μSv)	Laju Dosis (mSv/jam)
Depan	0	3	0,18
Belakang	0	2	0,12
Kiri	0	0	0,00
Kanan	0	10	0,60
Atas	0	7	0,42
Bawah	0	8	0,48

Dari hasil pengukuran, arah yang terpapar radiasi paling tinggi adalah kanan dengan laju dosis sebesar 0,60 mSv/jam, diikuti dengan bawah (0,48 mSv/jam), atas (0,42 mSv/jam), depan (0,18 mSv/jam), dan belakang (0,12 mSv/jam). Sedangkan untuk arah kiri, tidak terdeteksi adanya radiasi, dengan laju dosis 0,00 mSv/jam.

Distribusi dosis radiasi yang tidak merata dapat dijelaskan lewat konsep proteksi radiasi, khususnya faktor-faktor seperti ketebalan dan kualitas shielding, serta geometri tabung sinar-X. Pelindung timbal digunakan karena kemampuannya menyerap sinar-X secara efisien, dengan kekuatan tergantung dari tebal dan densitas materia. Jika ketebalan pelindung tidak seragam (lebih tipis di satu sisi) maka radiasi bocor akan lebih besar di arah tersebut. Geometri fisik rumah tabung pesawat sinar-X dan posisi internal komponen seperti target atau filamen juga dapat menciptakan sudut paparan yang kurang terlindungi, sehingga tercatat sebagai nilai dosis yang lebih tinggi pada arah tertentu.

Dengan demikian, seluruh nilai laju dosis yang terukur masih berada jauh di bawah batas ambang 10 mSv/jam sebagaimana ditetapkan oleh standar keselamatan radiasi dari NCRP untuk kelompok nonmedis. Hal ini menunjukkan bahwa tabung pesawat sinar-X yang diuji tidak mengalami kebocoran radiasi, serta masih beroperasi dalam kondisi yang aman dan sesuai standar keselamatan yang berlaku. Temuan ini mendukung bahwa pemanfaatan alat di lingkungan pendidikan seperti Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia berada dalam kendali proteksi radiasi yang layak.

KESIMPULAN

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi kebocoran radiasi pada pesawat sinar-X yang digunakan dalam kegiatan pelatihan di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia melalui pengukuran laju dosis radiasi di enam arah strategis pada jarak 1 meter dari *focal spot*. Berdasarkan hasil pengukuran, diketahui bahwa nilai laju dosis tertinggi terdapat pada arah kanan sebesar 0,60 mSv/jam, diikuti oleh arah bawah (0,48 mSv/jam), atas (0,42 mSv/jam), depan (0,18 mSv/jam), dan belakang (0,12 mSv/jam), sementara arah kiri menunjukkan nilai 0,00 mSv/jam.

Seluruh hasil pengukuran berada jauh di bawah batas ambang laju dosis kebocoran yang ditetapkan oleh NCRP dan Peraturan Kepala BAPETEN, yaitu sebesar 10 mSv/jam untuk kelompok nonmedis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pesawat sinar-X yang diuji tidak mengalami kebocoran radiasi yang signifikan dan masih berada dalam kondisi operasional yang aman.

Sebagai tindak lanjut dari hasil studi ini, disarankan agar pengujian kebocoran pesawat sinar-X dilakukan secara berkala sebagai bagian dari program pemeliharaan dan keselamatan radiasi. Selain itu, hasil pengukuran dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam modul praktikum untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap proteksi radiasi. Pemeriksaan lebih lanjut juga perlu dilakukan terhadap arah dengan laju dosis tertinggi, khususnya arah kanan, guna memastikan kondisi *shielding* masih optimal dan distribusi radiasi tetap berada dalam batas aman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segala pihak yang telah terlibat dalam penyusunan karya ilmiah populer ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing, bu Bidhari yang telah bersedia membantu, membimbing dan mengesahkan karya ilmiah populer ini. Terima kasih juga kepada ayah saya yang telah membimbing saya semasa hidup dan mama saya yang terus mendoakan kelancaran saya dalam segala aspek kehidupan yang sedang saya jalani. Tidak lupa kepada kakak-kakak saya dan sahabat saya yang selalu mendukung saya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. T. Reza, G. Anindita, dan M. Y. Santoso, "Perancangan Keselamatan Ruang Radiologi Pesawat Sinar-X Di PSTA BATAN Yogyakarta," *Proceeding 1st Conference on Safety Engineering and 1 st Application*, no. 2581, 2016.
- [2] U. Wiharja dan A. K. Al Bahar, "Analisa Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi," *Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2019*, vol. 16, 2019.
- [3] A. S. Hyperastuty, Y. Mukhammad, dan S. Sugeng, "Analisis Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiografi Mobile Merk Drgem Topaz-40d Menggunakan X-Ray Multimeter PIRANHA," *Journal Of Health Science (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, vol. 6, no. 1, 2021.
- [4] BAPETEN, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif," *Peraturan Pemerintah*, 2007.
- [5] BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, "Perka Bapeten No 8 tentang keselamatan radiasi pada penggunaan pesawat sinar-x dalam radiologi diagnostik maupun intervensional," *Badan Pengawas Tenaga Nuklir*, 2011.
- [6] N. Aziza, "Metodologi penelitian 1 : deskriptif kuantitatif," *ResearchGate*, no. July, 2023.

LAMPIRAN

Date 4 Des 2024

Praktikum PKR
 " UJI KEBOCORAN TABUNG SINAR X "

Yudha Naufal A (032200038)	Marsha Annisa (032200021)
Zaki Zain Z (032200039)	Juanah Pramawan R (032200019)
Tiana Mallani (032200037)	James Jackson M (032200018)
Thoriq Raditya I. (032200036)	Koniko Jady P (032200020)
Siti Sholihah (032200035)	
Reyna Asyfa D (032200034)	

Penahan Pb = 6 mm
 waktu penyinaran = 1 menit

No	Posisi Pendose	Dosis Sebelum (mSv)	Dosis Setelah (mSv)	Konversi (mSv/hr)
1	depan	0	8	0.48
2	belakang	0	0	0
3	kanan	0	7	0.42
4	kiri	0	10	0.6
5	atas	0	3	0.18
6	bawah	0	2	0.12

Asisten.

 Tashiq